

Katajalaitumet: perinteisen peltometsätaloustalouden telmän jäänteet

www.af4eu.eu

elinympäristöolosuhteita

Kataja on valoa rakastava puu, joka suosii vakaita

Tavallinen kataja (*Juniperus communis* L.) on valoa rakastava pensas tai puumainen monikäyttöinen kasvi, jota oli aiemmin runsaasti pääasiassa laitumilla ja niityillä. Nykyään sitä tavataan usein vain vaikeapääsyisissä paikoissa tai luonnonsuojelualueilla. Se liittyy vakaisiin elinympäristöolosuhteisiin, eikä se ole sopeutumiskykyinen laji, joka sopeutuu häiriintyneisiin olosuhteisiin. Samalla se luokitellaan haavoittuvaksi lajiksi, jolla on alhainen lisääntymiskyky. Tällä hetkellä sen esiintyminen Slovakiassa on vähentynyt merkittävästi. Tie ulos tästä epäsuotuisasta tilanteesta on peltometsätaloustalouden käyttöönotto pysyvien niittyjen hoidossa ja katajalaitumien perustaminen, joissa karjan laiduntaminen ja hedelmäntuotanto yhdistettäisiin. Vrchdetva Keski-Slovakiassa on yksi viimeisistä paikoista, joissa Slovakiassa on suuria katajametsiä. Jotta tavallinen kataja menestyisi jälleen tällä alueella, on tarpeen palauttaa karjan laiduntaminen. Tätä varten oli ensin muutettava laidunten ja niittyjen luonnetta, jotka ovat nykyään enimmäkseen puiden ja muiden pensaiden peitossa. Tästä syystä ensimmäinen askel oli sahata ja jyrsiä valitut katajat laitumilla. Myöhemmin alueella laidunsi laajasti noin 500 lammasta 26 hehtaarin alueella. Kansallisen metsäkeskuksen, Slovakian tasavallan valtion luonnonsuojelujärjestön ja paikallisen viljelijänvälisen yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että taloudelliset ja suojelutavoitteet voidaan toteuttaa samanaikaisesti ja siten varmistaa katajalaitumien suotuisa kunto ja yleisen biologisen monimuotoisuuden lisääntyminen näillä alueilla.

Michal Pástor, Jaroslav
Jankovič

Kansallinen metsäkeskus, Slovakia

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.